

ARMAZÉNS GERAIS INTEGRADOS AO SISCOMEX COMO ZONA TERCIÁRIA LOGÍSTICA

Registro técnico de participação no Podcast Porto 360° - TV Tribuna

Autor: Ronaldo Paschoaloni

Instituição: GENERAL DOCK LOGISTICS - Brasil

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0883-2230>

Link oficial do vídeo: https://youtu.be/0QexebDS1uA?si=sTxKhjk_iPRbaEYp

RESUMO

O presente registro técnico-documental tem por finalidade formalizar, para fins acadêmicos, institucionais, curriculares e de indexação científica, a participação de Ronaldo Paschoaloni no programa Porto 360°, disponibilizado publicamente no YouTube, em ambiente de comunicação técnica voltada ao setor portuário, logístico e aduaneiro.

A participação é aqui tratada como contribuição técnica em mídia especializada, sem reprodução integral do audiovisual original, preservando-se os direitos autorais e conexos do produtor, do canal e dos responsáveis pela publicação originária. O documento registra a síntese conceitual desenvolvida pelo autor, com indicação do link oficial do vídeo público.

PALAVRAS-CHAVE

Logística Regulada; Armazéns Gerais; SISCOMEX; Porto de Santos; Zona Terciária Logística; Direito Aduaneiro; Logística Multimodal; Decreto nº 1.102/1903.

ABSTRACT

This technical documentary record formalizes, for academic and scientific indexing purposes, Ronaldo Paschoaloni's participation in the Porto 360° podcast, publicly available on YouTube. The contribution discusses the potential integration of Brazilian General Warehouses into SISCOMEX as a proposed tertiary logistics layer, aimed at reducing port bottlenecks, improving multimodal efficiency and enhancing Brazil's export and import infrastructure network.

KEYWORDS

Regulated Logistics; General Warehouses; SISCOMEX; Port of Santos; Tertiary Logistics Zone; Customs Law; Multimodal Logistics.

SÍNTESE TÉCNICA DA CONTRIBUIÇÃO

A ideia central consiste em examinar, em perspectiva técnico-regulatória, a possibilidade de classificação, reconhecimento ou estruturação funcional dos Armazéns Gerais brasileiros como uma camada logística complementar - denominada, em caráter propositivo, zona terciária logística - integrada ao ecossistema do SISCOMEX, com potencial de contribuir para o desafogamento dos

gargalos logísticos do Porto de Santos/SP e de outros corredores estratégicos nacionais.

A proposta parte da constatação de que o Brasil dispõe de rede capilarizada de Armazéns Gerais regularmente constituídos sob o Decreto nº 1.102/1903, com infraestrutura de armazenagem, movimentação, tecnologia, rastreabilidade e governança operacional apta a auxiliar exportadores e importadores em múltiplas regiões do país.

Em termos estratégicos, a integração sistêmica desses estabelecimentos ao ambiente aduaneiro digital, sob controle estatal adequado e observância das competências legais da Receita Federal do Brasil e demais órgãos intervenientes, poderia permitir maior fluidez logística, melhor aproveitamento da infraestrutura privada existente, incremento da multimodalidade e redução de concentração física em recintos alfandegados tradicionais.

A concepção de zona terciária logística, aqui apresentada como formulação técnico-doutrinária, não pretende substituir os regimes jurídicos já existentes de zona primária e zona secundária, mas propor uma reflexão institucional sobre mecanismos regulados de integração, interoperabilidade, controle e governança logística, especialmente para operações de exportação, importação, armazenagem, trânsito, consolidação, desconsolidação e distribuição de cargas.

Nesse contexto, a rede nacional de Armazéns Gerais poderia atuar como fator de integração entre transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e demais modais, observada a localização do exportador ou importador, a natureza da mercadoria, o fluxo documental, a matriz de custos e os requisitos de compliance fiscal, aduaneiro e operacional.

A presente contribuição insere-se na linha institucional de pesquisa e produção técnica denominada Logística Regulada, com ênfase na interface entre Direito Aduaneiro, Direito Portuário, Armazéns Gerais, circulação jurídica de mercadorias, neutralidade tributária, tecnologia WMS, rastreabilidade operacional e competitividade logística nacional.

FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

BRASIL. Decreto nº 1.102, de 21 de novembro de 1903. Regula o estabelecimento de empresas de armazéns gerais.

BRASIL. Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. Regulamento Aduaneiro.

BRASIL. Lei nº 9.611, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre o Transporte Multimodal de Cargas.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente arts. 170, 174 e 237, conforme pertinência temática.

CRÉDITOS AUDIOVISUAIS E OBSERVAÇÃO AUTORAL

Programa Porto 360° - TV Tribuna. Conteúdo audiovisual disponibilizado publicamente no YouTube pelo produtor/canal responsável. Este documento não reproduz o vídeo original e destina-se exclusivamente ao registro técnico, acadêmico, institucional e curricular da participação do autor. Link oficial: https://youtu.be/0QexebDS1uA?si=sTxKhjk_iPRbaEYp

FORMA SUGERIDA DE CITAÇÃO

PASCHOALONI, Ronaldo. Armazéns Gerais integrados ao SISCOMEX como zona terciária logística: registro técnico de participação no Podcast Porto 360° - TV Tribuna. GENERAL DOCK LOGISTICS, Brasil, 2026. DOI: a ser atribuído pelo Zenodo.

MINI BIO INSTITUCIONAL

Ronaldo Paschoaloni - Especialista em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro pela Universidade Santa Cecília - UNISANTA; Jurista em Logística Regulada, com ênfase em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, vedado o exercício de atos privativos de advocacia; Perito Judicial em Logística e Transportes, credenciado pelo CRA-SP; ORCID: 0009-0007-0883-2230.

ADVERTÊNCIA INSTITUCIONAL

A atuação técnico-consultiva e pericial não implica exercício da advocacia ou prestação de serviços privativos de advogado, nem tampouco de contabilistas, os quais, quando necessários, deverão ser encaminhados a profissionais regularmente inscritos na OAB e CRC/CFC, nos termos da legislação vigente. O presente documento não constitui parecer jurídico vinculante, consulta fiscal formal ou ato normativo, servindo como registro técnico-institucional de participação pública em mídia especializada.